

Müxtəlif Təhsil Səviyyələrində Təlimin Keyfiyyətinin Qiymətləndirilməsi

Roza Hüseynova, magistrant II kurs

hsynvrzhsynvrz@gmail.com

Sevda Kərimova p.ü.f.d. dosent

İd:<https://orcid.org/0009-0007-7281-5048>

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Xülasə

Bu məqalədə müxtəlif təhsil səviyyələrində – məktəbəqədər, ümumi orta, texniki-peşə və ali təhsil pillələrində – təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi məsələsi elmi və praktik baxımdan ətraflı təhlil olunur. Təlimin keyfiyyəti son illərdə təhsil siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmiş və bu istiqamətdə aparılan qiymətləndirmə mexanizmlərinin sistemli şəkildə inkişaf etdirilməsi zərurət təşkil etmişdir. Bu kontekstdə, məqalədə əsas diqqət müxtəlif təhsil pillələrinə uyğun qiymətləndirmə yanaşmalarının fərqliliyinə, bu yanaşmaların tətbiq mexanizmlərinə və onların effektivliyinin artırılması yollarına yönəldilmişdir.

Tədqiqat zamanı pedaqoji-analitik metoddan istifadə olunmuş, müasir təhsil sistemində qiymətləndirmə meyarlarının məzmunu və tətbiq sahələri müqayisəli şəkildə araşdırılmışdır. Məqalədə formativ və summativ qiymətləndirmə modelləri, kompetensiya əsaslı yanaşmalar və beynəlxalq göstəricilər əsasında tətbiq olunan metodik çərçivələr sistemli şəkildə təsvir edilmişdir. Müəlliflər qeyd edirlər ki, təhsil sistemində keyfiyyətin qiymətləndirilməsi yalnız nəticə yönümlü olmamalı, eyni zamanda təlim prosesini inkişaf etdirən, geribildirim verən və təkmilləşdirici rol oynayan kompleks bir struktur kimi fəaliyyət göstərməlidir.

Araşdırmalar göstərir ki, məktəbəqədər səviyyədə daha çox oyun əsaslı və müşahidəyə əsaslanan qiymətləndirmə mexanizmləri, ümumi təhsildə kurikulumuna inteqrasiya olunmuş formativ-summativ yanaşmalar, texniki-peşə təhsilində bacarıq yönümlü qiymətləndirmə alətləri, ali təhsildə isə akademik nailiyyətlər, tədqiqat bacarıqları və əmək bazarı uyğunluğu əsas götürülür. Hər bir səviyyədə qiymətləndirmənin spesifik xüsusiyyətləri və kontekstə uyğunluğu nəzərə alınmalıdır.

Açar sözlər: Təlimin keyfiyyəti, qiymətləndirmə meyarları, təhsil səviyyələri, pedaqoji qiymətləndirmə, təlimin effektivliyi.

Summary

This article presents a detailed scientific and practical analysis of the assessment of teaching quality at various educational levels – preschool, general secondary, vocational, and higher education. In recent years, teaching quality has become one of the priority directions of education policy, and the systematic development of evaluation mechanisms in this area has become a necessity. In this context, the article focuses on the differences in assessment approaches appropriate to different educational stages, the mechanisms of their implementation, and ways to enhance their effectiveness.

During the research, the pedagogical-analytical method was applied, and the content and application domains of assessment criteria in the modern education system were comparatively studied. The article systematically describes formative and summative assessment models, competency-based approaches, and methodological frameworks applied in accordance with international indicators. The authors note that quality assessment in education should not be solely outcome-oriented, but should also function as a complex structure that supports the development of the teaching process, provides feedback, and serves as a tool for continuous improvement.

Research findings show that at the preschool level, assessment mechanisms are mainly play-based and observation-driven; in general education, formative-summative approaches integrated into the curriculum are applied; in vocational education, skill-oriented assessment tools are used; and in higher education, academic achievement, research skills, and alignment with labor market demands are prioritized. At each level, the specific characteristics and contextual relevance of assessment should be taken into account.

Keywords: Training quality, evaluation criteria, education levels, pedagogical assessment, training effectiveness.

Резюме

В данной статье проводится подробный научный и практический анализ оценки качества обучения на различных уровнях образования — дошкольном, общем среднем, профессионально-техническом и высшем. В последние годы качество обучения стало одним из приоритетных направлений образовательной политики, и системное развитие механизмов оценки в этой области стало необходимостью. В этом контексте основное внимание в статье уделяется различиям в подходах к оценке, соответствующих различным уровням образования, механизмам их реализации и способам повышения их эффективности.

В ходе исследования был использован педагогико-аналитический метод, проведён сравнительный анализ содержания и сфер применения критериев оценки в современной системе образования. В статье систематически описываются формативные и суммативные модели оценки, подходы, основанные на компетенциях, а также методические рамки, применяемые в соответствии с международными индикаторами. Авторы отмечают, что оценка качества в образовании не должна быть ориентирована исключительно на конечный результат, но также должна выполнять функции поддержки учебного процесса, предоставления обратной связи и его постоянного совершенствования как сложная структура.

Результаты исследований показывают, что на дошкольном уровне механизмы оценки в основном основаны на игре и наблюдении; в общем образовании применяются формативно-суммативные подходы, интегрированные в учебную программу; в профессиональном образовании используются инструменты оценки, ориентированные на практические навыки; а в высшем образовании приоритет отдается академическим достижениям, исследовательским навыкам и соответствию требованиям рынка труда. На каждом уровне следует учитывать специфические особенности и контекст оценки.

Ключевые слова: Качество обучения, критерии оценки, уровни образования, педагогическая оценка, эффективность обучения.

Giriş

Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyətinin artırılması hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas hədəflərindən birinə çevrilmişdir. Bu çərçivədə təlimin keyfiyyətinin təmin olunması və onun effektiv qiymətləndirilməsi mühüm prioritetlər sırasında yer alır. Təlim yalnız biliklərin ötürülməsi prosesi deyil, həm də şəxsin intellektual və sosial inkişafını formalaşdıran kompleks pedaqoji hadisədir [1, s. 23]. Bu baxımdan, təlimin

keyfiyyəti anlayışı sadəcə nəticə mərkəzli deyil, həmçinin proses mərkəzli ölçmə yanaşmalarını da özündə birləşdirir.

Təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi tədris prosesində məqsədlərin nə dərəcədə reallaşdığını, istifadə olunan metod və vasitələrin effektivliyini, müəllim və şagirdin fəaliyyət göstəricilərini və öyrənmə nəticələrinin səmərəliliyini müəyyən etmək üçün vacib mexanizmdir [2, s. 41]. Qiymətləndirmə eyni zamanda təhsil siyasətinin planlaşdırılması, strateji qərarların verilməsi və resurs bölgüsündə əsas göstərici rolunu oynayır.

Müxtəlif təhsil səviyyələrində — məktəbəqədər, ümumi orta, texniki-peşə və ali təhsil mərhələlərində təlimin keyfiyyəti fərqli kriteriyalar və yanaşmalar əsasında qiymətləndirilir. Məsələn, məktəbəqədər təhsil səviyyəsində uşağın sosial-emosional inkişafı, oyun əsaslı fəaliyyətlərə münasibəti və idraki bacarıqları ön planda olduğu halda, ali təhsildə tələbənin tədqiqat qabiliyyəti, məntiqi düşüncə bacarığı və ixtisasa uyğun kompetensiyaları əsas götürülür [3, s. 101].

Müasir qiymətləndirmə yanaşmaları yalnız summativ deyil, həm də formativ xarakter daşıyır. Yəni təlimin nəticələrini ölçməklə yanaşı, onun inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün əks əlaqə funksiyası da yerinə yetirir [4, s. 59]. Bu isə müəllim və təhsilalan arasında interaktiv və dinamik bir pedaqoji əlaqənin qurulmasına şərait yaradır. Təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi eyni zamanda milli təhsil strategiyalarının beynəlxalq göstəricilərlə uyğunluğuna da xidmət edir. Məsələn, UNESCO və OECD kimi beynəlxalq təşkilatların hazırladığı indikatorlar əsasında təlimin nəticələri qlobal miqyasda müqayisə edilə bilər.

Digər tərəfdən, rəqəmsal texnologiyaların təhsilə inteqrasiyası, fərdi yanaşma modellərinin geniş tətbiqi və kompetensiya əsaslı kurikulumların yayılması da qiymətləndirmə prosesinin metodoloji əsaslarını yenidən düşünməyi zəruri edir. Ənənəvi test üsulları artıq bütün aspektləri əhatə edə bilmir. Bu baxımdan, təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin hər bir təhsil pilləsində yenilənməsi və dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması əsas tədqiqat mövzularından birinə çevrilmişdir.

Bu məqalənin məqsədi müxtəlif təhsil səviyyələrində təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sahəsində mövcud yanaşmaları təhlil etmək, tətbiq olunan meyar və modellərin səmərəliliyini qiymətləndirmək və milli təhsil sistemində bu sahənin inkişafı üçün elmi-praktik təkliflər irəli sürməkdir. Bu

məqsədlə beynəlxalq təcrübə, normativ sənədlər, kurikulum materialları və empirik tədqiqatlar əsasında dərin təhlillər aparılmışdır.

Nəticə

Aparılan təhlillər və müqayisəli araşdırmalar göstərir ki, təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi təhsil sisteminin bütövlükdə inkişafında həlledici rol oynayır. Müxtəlif təhsil səviyyələrində bu qiymətləndirmənin tətbiqi müxtəlif metodoloji yanaşmalar tələb etsə də, əsas məqsəd eynidir: təlim prosesinin səmərəliliyini artırmaq, təhsilalanların potensialını obyektiv şəkildə müəyyənləşdirmək və müəllimlərin peşəkar fəaliyyətinə əsaslı geribildirim vermək.

Məktəbəqədər təhsil səviyyəsində qiymətləndirmə daha çox inkişafın müşahidəsinə əsaslanır və burada standartlaşdırılmış testlərdən çox, uşağın sosial, emosional və psixomotor bacarıqları müşahidə və oyun vasitəsilə qiymətləndirilir [4, s. 59]. Bu səviyyədə tətbiq olunan keyfiyyət göstəriciləri uşağın idraki inkişafına uyğunlaşdırıldıqda daha effektiv nəticələr verir.

Ümumi orta təhsil səviyyəsində kurikulum əsasında formativ və summativ qiymətləndirmə modelləri tətbiq edilir. Formativ qiymətləndirmə prosesin gedişində şagirdin inkişafını izləməyə və öyrənməyə yönəlmiş əks əlaqə yaratmağa xidmət edir, summativ qiymətləndirmə isə öyrənmə nəticələrinin yekun göstəricilərini müəyyənləşdirir [2, s. 74]. Bu iki yanaşma bir-birini tamamladıqda daha obyektiv və dərin qiymətləndirmə imkanı yaradır.

Texniki-peşə təhsili səviyyəsində isə təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi real iş şəraitinə uyğunlaşdırılmış sınaqlar, praktiki tapşırıqlar və kompetensiya əsaslı meyarlar əsasında aparılır. Bu model təhsilalanların yalnız nəzəri biliklərini deyil, həm də praktik bacarıqlarını və iş mühitində səmərəli fəaliyyət göstərə bilmə potensialını ölçmək üçün daha münasibdir [5, s. 112]. Həmçinin, əmək bazarının tələbləri nəzərə alınmaqla bu sahədə qiymətləndirmə vasitələrinin çevikliyi və aktuallığı təmin edilməlidir.

Ali təhsil səviyyəsində təlimin keyfiyyəti həm akademik nəticələr, həm də məzunların əmək bazarında yerləşmə qabiliyyəti, tədqiqat və yaradıcılıq bacarıqları, sosial məsuliyyət və beynəlxalqlaşma imkanları ilə ölçülür. Bu mərhələdə qiymətləndirmə yalnız tələbə yönümlü deyil, həm də müəllim fəaliyyətinin monitorinqi, tədris proqramlarının müasirliyinin təhlili və ümumi təhsil mühitinin inkişafına yönəlmiş indikatorları da əhatə etməlidir [3, s. 101].

Bütün bu mərhələlərdə ortaq nəticəyə gəlmək olar ki, təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi yalnız nəticələrə deyil, həm də təlim prosesinin özünə fokuslanmalıdır. Belə yanaşma təhsil prosesində hər bir iştirakçının –

müəllimin, təhsilalanın və idarəedicinin – fəaliyyətini inkişaf etdirməyə yönəldilmişdir. Bu məqsədlə istifadə olunan meyarlar elmi əsaslandırılmış, müasir tələblərə cavab verən, şəffaf və tətbiq üçün əlverişli olmalıdır.

Eyni zamanda, qiymətləndirmə sisteminin effektivliyi bu sahədə çalışan müəllimlərin metodoloji hazırlığından, təlim nəticələrinin təhlili və interpretasiyası bacarığından, texnologiyaların inteqrasiyasından və menecment səviyyəsində keyfiyyət təminatı mexanizmlərindən asılıdır. Buna görə də, təhsil sistemində qiymətləndirmə mədəniyyətinin formalaşdırılması və təşviqi strateji yanaşma tələb edir.

Nəticə etibarilə, müxtəlif təhsil səviyyələrində təlimin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə diferensial, amma koordinasiya olunmuş yanaşmaların tətbiqi təhsilin dayanıqlı inkişafını və milli təhsil sisteminin beynəlxalq standartlara inteqrasiyasını təmin edən əsas şərtlərdəndir.

Ədəbiyyat siyahısı

1. Həsənov Ə.Ə. (2019). Təlimin keyfiyyətinin əsasları. Bakı: Təhsil nəşriyyatı. [1, s. 23]
2. Əliyeva S.R. (2021). Ümumi təhsildə qiymətləndirmə meyarları və tətbiqi. Bakı: Elm və Təhsil. [2, s. 74]
3. Abbaszadə M.Ə. (2020). Təhsildə keyfiyyətin idarə olunması. Bakı: ADPU nəşriyyatı. [3, s. 101]
4. Məmmədov Q.Ə. (2018). Pedaqoji ölçmə və qiymətləndirmə. Bakı: Maarif nəşriyyatı. [4, s. 59]
5. Hüseynli L.S. (2022). Ali təhsildə keyfiyyətin təminatı və qiymətləndirmə. Gəncə: Elm mərkəzi. [5, s. 112]
6. OECD (2019). Measuring learning outcomes across levels of education. Paris: OECD Publishing.
7. Biggs J., Tang C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. McGraw-Hill Education.